

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 256 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING O'RNI

Saparov Ismat Chorshanbiyevich
TISU Iqtisodiyot kafedrası o'qıtuvchısı

Annotatsiya: Maqolada milliy iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlaridan kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni kamaytirish, bandlikni va aholi faravonligini oshirish masalalari, ushbu muammolarni echishda tadbirkorlikning ahamiyati statistik tahlillar asosida tahlil etilib, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali aholi farovonligiga erishish yuzasidan takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, ishsizlik, bandlik, aholi faravonligi, tadbirkorlik faoliyati.

Abstract: The article analyzes the main indicators of the national economy on reducing poverty, reducing unemployment, increasing employment and well-being of the population, the importance of entrepreneurship in solving these problems based on statistical analysis, and provides proposals for achieving the well-being of the population through the development of entrepreneurial activity.

Key words: poverty, unemployment, employment, welfare of the population, entrepreneurial activity.

Аннотация: В статье анализируются основные показатели национальной экономики по вопросам сокращения бедности, сокращения безработицы, повышения занятости и благосостояния населения, значение предпринимательства в решении этих проблем на основе статистического анализа, даются предложения по достижению благосостояния населения путем развития предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: бедность, безработица, занятость, благосостояние населения, предпринимательская деятельность.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida milliy iqtisodiyotni taraqqiy etishi ko'p jihatdan kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligi darajasiga bog'liqligi rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lum. Aholi bandligini ta'minlashning bir qancha yo'nalishlari mavjud bo'lib, ulardan biri aholining o'zini o'zi ish bilan band qilishdan tajribasidir. Ushbu faoliyatning qulayligi o'ziga o'zi ish o'rnini ochib olgan shaxs, ya'ni tadbirkor hech kimga tobe bo'lmaydi, o'zini o'zi boshqaradi, ya'ni belgilangan maqsad asosida reja tuzadi va uni o'zi ijro qiladi. Shu bilan birgalikda, daromad olishni ko'paytirish uchun o'z faoliyatini kengaytirsa va boshqalarni ham ish bilan ta'minlasa, mamlakat milliy iqtisodiyotidagi ishsizlik va kambag'allikni qisqartiradi, aholi farovonligini oshiradi. Ushbu masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 8-iyunida qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-sonli¹ qarorida ko'rsatib o'tilganligi ham ushbu masalaning mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizdagi ahamiyati ayniqsa so'ngi yillarda yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyunda "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-93-sonli² Farmoni e'lon qilindi. Ushbu qaror va farmonlardan ko'rinib turibdiki, mazkur sohani rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadigan obyektiv zaruriyatga aylanmoqda. Bu holat mazkur mavzuning dolzarbligini ham belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining bandligini ta'minlashga va daromadlarini oshirishga ta'sir etuvchi omillar, o'zini o'zi band qilishning ahamiyati borasida bir qancha horijiy olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan, jumladan D.M.Keyns [1], J.Schumpeter [2], V.Oyken [3], E.Devid [4], L.Debra [4], L.Abalkin [5], B.Petrov [5], A.Ivanov [5], kabilar bo'lsa, mamlakatimiz olimlaridan ushbu yo'nalishda Q.Abduraxmanov [7], N.Xusanov [7], Sh.Xolmo'minov [8], R.Saidov [8], U.Gofurov [9] kabilar ham tadqiqot olib borganlar.

1 <https://lex.uz/docs/-4849607>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6493069>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishga oid yetakchi xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqot natijalarini o'rganish hamda statistika ma'lumotlarini taqqoslash, iqtisodiy tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy integratsiya tobora rivojlanib borayotgan XXI asrda barcha mamlakalar oldida, birinchi navbatda milliy iqtisodiyot ravnaqini ta'minlash uchun asosiy masalalardan biri sifatida kambag'allikni qisqartirish, bandlikni va aholi favonligini oshirish muammosi turibdi.

Kambag'allik – bu hayot uchun muhim bo'lgan, eng zarur minimal ehtiyojlarni qondira olmaydigan, ishga layoqatli bo'lib, o'zi xohlagan ishlarni davom ettirishi mumkin bo'lmagan shaxsdir. BMT ma'lumotlariga asosan 2023-yilda butun dunyoda 700 million kishi kambag'allikda kun ko'rishmoqda, bu ko'rsatkich 1990-yilda dunyo aholisining 36 foizini tashkil etgan [12]. Kambag'allikni qisqartirish uchun ishsizlik darajasini qisqartirishimiz, ya'ni bandlik darajasini oshirish orqali amalga oshiriladi.

Bandlik – bu aholining ish bilan taminlanishi va iqtisodiy faoliyatda ishtirok etishini anglatadi. Bandlik darajasi mamlakat iqtisodiyoti, ish o'rinlari miqdori, ta'lim va malaka darajasiga bog'liq. Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, yangi ish o'rinlarining yaratilishi orqali iqtisodiyotda bandlikni oshirishga erishish mumkin. Qaysi faoliyat turlari orqali mamalakatimiz hududlarida bandlik masalasini hal etilayotgani 1-jadval ma'lumotlarida o'z ifodasini topgan. Ushbu ma'lumotda bandlikni ta'minlashdagi asosiy hissa kichik tadbirkotlik faoliyatiga to'g'ri kelganligi ushbu soha mohiyatini chuqurroq o'rganish va tahlil etish masalasini yuzaga keltirmoqda.

Davlatimiz qonunchiligi nuqtai nazaridan - tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati) - qonun hujjatlariga muvofiq daromad (foyda) olishga qaratilgan, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) yo'li bilan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyat [13]. Soddaroq qilib tushuntirilganda esa tadbirkorlik bu foyda olishga qaratilgan faoliyat. Iqtisodiy nuqtai nazaridan olib qaralganda tadbirkorlik faoliyati mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga olib, tavakkalchilik qilib, daromad oladi va ushbu daromadni yanada oshirish maqsadida, o'z biznesini kengaytirishga harakat qiladi, bozorni tovar va xizmatlar bilan to'yintirish orqali bozor barqarorligiga erishiladi, resurslar taqsimotida eng optimal variantni tanlaydi, eng muhimi aholi bandligi va farovonligini oshirish orqali faoliyat yuritayotgan hududlarda kambag'allikni qisqartirishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining jami bandlikdagi ulushi (foizda) [15]							
Klassifikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	78	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9	74,1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	75,1	75,6	74,9	74,2	74,2	74,1	74,8
Andijon viloyati	84,2	81,7	82,1	80,8	80,7	80,2	81
Buxoro viloyati	78,5	76,5	76,1	74,9	74,2	74,3	74,3
Jizzax viloyati	80,9	79	79,7	78,4	78,8	77,3	77
Qashqadaryo viloyati	80	79	78,5	78,1	78,5	78,2	77,5
Navoiy viloyati	59,3	56,2	55	51,9	52,3	51,1	51,4
Namangan viloyati	83,5	83	82,8	81,6	82,2	81	80,6
Samarqand viloyati	84,5	83,1	82,8	81,7	81,5	80,9	81,3
Surxondaryo viloyati	80,9	79,4	79,6	78,2	78,4	76,9	77,2
Sirdaryo viloyati	78,8	77,4	76,4	74,5	74,4	72,9	72,4
Toshkent viloyati	75,1	73,2	72,8	70,8	69,8	70	70,3
Farg'ona viloyati	80,6	78,9	79,4	78,4	78,5	78,7	79,3
Xorazm viloyati	82,2	80,6	80,4	79,3	79,1	78,1	79,4
Toshkent shahri	56,7	53,1	53,7	49,7	50,2	50	49,7

Keltirilgan ushbu 1-jadvalda ko'rsatilgan so'ngi yetti yillik statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, respublika miqyosida jami bandlikning yetmish foizidan ortig'ni aynan tadbirkorlik subyektlari tomonidan ta'minlanib turibdi. Mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahridagina bandlikni ta'minlashdagi tadbirkorlikning ulushu boshqa hududlarga nisbatan ancha kam, ya'ni ellik foiz atrofida bo'lib, bu asosan ushbu hududda respublikamizdagi barcha sohalar boshqaruvini amalga oshiruvchi davlat administrativ muassasalari joylashganligi, ularda ishlovchi ishchilar salmog'i yuqori darajada ekanligi bilan izohlanadi. Shu bilan birgalikda qolgan viloyatlardan Toshkent shaxri kabi keskin ajralib turgan Navoiy shahrida esa yirik sanoat korxonalari joylashganligi hamda viloyat aholisining soni boshqa viloyatlarga nisbatan kamligi bilan izohlanadi. Keltirilgan jadval ma'lumotlarini tahlil qilar ekanmiz, Toshkent shahri va Navoiy viloyatidan boshqa barcha respublikamiz hududlarida kambag'allikni qisqartirishdagi asosiy yechim – bandlik masalasi aynan tadbirkorlik faoliyati bilan amalga oshirilayotganligi ko'rinib turibdi. Xususan, Surxondaryo viloyatida boshqa viloyatlar kabi bandlikni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning xissasi respublikadagi o'rtacha darajadan yuqori bo'lib, 2023-yilda viloyatimizdagi bandlikning 77,2 foizni tadbirkorlik faoliyati tashkil etmoqda. Respublikamiz miqyosida ro'y berayotgan tendensiya, tadbirkorlikning umumiy bandlikdagi ulushi qisman kamayganligi Surxondaryo viloyati misolida ham o'z aksini topmoqda, xususan bu ko'rsatkich 2017-yilda 80,9 foizni tashkil etgan bo'lsa 2023-yilga kelib yetti yilda 3,7 foizga kamaygan (1-rasm).

1-rasm.

Yuqorida keltirilgan 2-rasmda viloyatimizda kichik tadbirkorlik subyektlarida band bo'lganlar soni keltirilgan bo'lib, tahlil etilayotgan so'ngi yetti yilda Surxondaryo viloyatida kichik tadbirkorlik subyektlarida yil hisobida 780 mingdan 815 mingtagacha fuqarolarimiz ishlaganlarini, aynan 2023-yilda oldingi yilga nisbatan 7 mingga oshgan, ya'ni 780,2 ming nafat kishi ish bilan ta'minlanganini ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm³.

3 Statistika agentligi ma'lumotlari asosida

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar va ularning tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, kambag'allikni qisqartirish va bandlikni oshirish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish zarur. Shu sababli ham hukumat tomonidan aynan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda yangi bosqichga o'tish masalalariga bag'ishlangan videoselektorda⁴ ta'kidlanganidek, 2019—2023-yillar tadbirkorlar soni 285 mingdan 590 mingtaga ko'paydi. Bu bitta tumanda 2,5 mingdan ortiq yoki bir mahallada 50 nafardan tadbirkorlar sinfi shakllandi degani. Shu bilan birgalikda, davlar rahbari aholi bandligini ta'minlash va malakali mutaxassislar tayyorlash samaradorligini oshirish maqsadida tadbirkorlikka yanada keng imkoniyatlar yaratish va moliyaviy rag'batlar taqdim etish zarurligini qayd etib, bu maqsadda 2023-yil 1-iyundan boshlab "20 ming tadbirkor – 500 ming malakali mutaxassis" dasturi amalga oshirilishi, dasturga 2023—2024-yillarda jami 1 milliard dollar ajratilganligi kabi amalga oshirilgan islohatlar hozirgi kunda mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlanishiga davlat tomonidan yaratilayotgan shart sharoitlar ko'lamini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bozor iqtisodiyotining asoschilaridan biri A.Smitning "ko'rinmas qo'l" konsepsiyasida ta'riflanganidek tadbirkor foyda olishga intilib avvalo o'zini ish bilan band etadi, keyin esa yanada ko'proq foyda olish maqsadida, faoliyatini kengaytirishga harakat qiladi, bu esa yangi ishchi-xodimlarga talab paydo bo'lishi va boshqalarni ham ish bilan ta'minlashi, natijada davlatning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy masalalaridan biri bandlik darajasi oshadi, pirovardida aholi daromadlari ko'payib kambag'allik qisqartirilishiga erishiladi. Ushbu holatlar ko'rsatib turibdiki, tadbirkorlik faoliyati ravnaqi uchun davlat tomonidan qulay shart-sharoitlar yaratilishi kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashda hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Qaysi davlatda eng avvalo tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiruvchi qulay huquqiy baza shakllantirilib amaliyotga joriy etilgan bo'lsa, tadbirkorlikka ko'maklashuvchi institutlar faoliyati tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan bo'lsa o'sha davlatda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishini kuzatishimiz mumkin.

Olib borilgan izlanishlarimizdan xulosa qilgan holda, kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni kamaytirish, aholi bandligini oshirish, qolaversa aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni miqdorini oshirishni asos bo'luvchi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun bizning nazarimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Umumiy o'rta ta'limning yuqori 9-11 sinflarida iqtisodiy savodxonligini oshirish;

Davlat tomonidan maqsadli ajratilayotgan moliyaviy resurlarning manzilli etib borishi va foydalanilishi mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish;

Tadbirkorlik faoliyatini ochish va yopish amaliyotini yanada soddalashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 12-iyunida qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4849607>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-93-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6493069>
3. Д.М. Кейнс Общая теория занятости, процента и денег. М.: ЭКМО, 2007. — 153 с.
4. Й.Шумпетер Теория экономического развития (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung). Изд. Директмедиа Паблшинг, 2008. 400 с.
5. В.Ойкен Основные принципы экономической политики Прогресс, Универс 1995 г. 496 с.
6. Debra L., E.Devid Global Health in the 21st Century: The Globalization of Disease and Wellness (International Studies Intensives) 1st Edition, Kindle Edition. 2015 – 282 p.
7. Л.Абалкин, Б.Петров, А.Иванов Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. – 1997. № 6. С. 4.
8. Робинсон Дж. Введение в теорию занятости» (Introduction to the Theory of Employment, 1937).
9. К.Абдурахманов, Н.Хусанов Управление человеческими ресурсами организации. Учебник. Изд. «Фан» Академии наук Республики Узбекистан, 2020 г.
10. Sh.Xolmo'minov, R.Saidov Mehnat bozori iqtisodiyoti (o'quv qo'llanma) – T: TDIU, 2014. 312 b; Gafurov U. V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. iqt.fan.dok. T-2017. 30 b.
11. Gafurov U. V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. iqt.fan.dok. T-2017. 30 b.
12. Nurimbetov R. I., Akhmedova N. S. Small business as the main driver of the economy development of Uzbekistan // Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference. – 2021. – T. 1. – №. 1.

4 <https://review.uz/oz/post/ozbekistonning-14-ta-tumanini-kambag'allikdan-chiqarish-uchun-kompleks-rivojlantirish-dasturini-ishlab-chiqiladi>

13. Amonov M.O. Tadbirkorlik faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish. Dissertatsiya i.f.f.d., - T., 2024. – 142 b.
14. <https://www.un.org/ru/global-issues/ending-poverty>.
15. <https://lex.uz>
16. <https://president.uz>
17. <https://stat.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

